

Public domain picture of Gjergj Kastriot

Gjergj Kastrioti Skënderbeu (1405-1468)

Shkruar në Janar 2018 – Agron Elezi

Rrallë e përmallë njerëzimi ka pasur luftëtarë të pathyeshëm, me historitë e tyre sa të mahnitshme, aq edhe rrëqethëse, dhe me karakteret e tyre unike e të forta, pothuajse përtej çdo arketipi njerëzor. Gjersa heronjtë e librave historikë dhe atyre të filmave janë kryesisht mite, glorifikime dhe trille zbavitëse, këta luftëtarë, të cilët shkëlqyen me mrekullitë e tyre në epokat më të errëta të historisë, ishin të vërtetë, dhe ka vetëm disa prej tyre.

Njëherë e një kohë, ishte një luftëtar që, me një ushtri të përhershme prej rreth 2,500 kalorësish, luftoi me sukses në dy fronte: me Lindjen dhe me Perëndimin, përballë dy superfuqive të kohës së tij.

Në vijim, nga shpirti i kulturës së gjakut, dhe syri i këndvështrimit tim, do të paraqes një shpatar të pathyeshëm, një mrekulli taktikash ushtarake që dha një ndikim të madh në të gjithë historinë evropiane dhe bëmat heroike të të cilit, sipas general-major James Wolfe (1727-1759), komandant i ushtrisë angleze, "janë të pamatshme; sepse ai i kalon të gjithë oficerët, të lashtë dhe modernë." Do të prezantoj, sa më shkurt që të jetë e mundur, udhëtimin e tij, karakterin e tij dhe dimensionin e tij real, "të përputhshëm me më të mëdhenjtë e të mëdhenjve," siç përvijohet nga poeti elizabetian Edmund Spenser (1552-1599).

Me respekt më të thellë, ky ese i kushtohet heroit tim kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeut, me rastin e 550-vjetorit të vdekjes së tij.

Lufta në dy fronte - Luftëtarët legjendarë

Më 1447, krisi lufta midis Skënderbeut (komandantit të Lidhjes Shqiptare) dhe Republikës së Venedikut (një fuqi udhëheqëse ekonomike dhe tregtare e Evropës Mesjetare). Shqipëria, në këtë kohë, si një vend mjaft i tkurrur, kishte vetëm disa kështjella dhe kantone malore si principata të pavarura. Një pjesë e anës perëndimore të Shqipërisë tashmë ishte nën kontrollin e Venedikut, ndërsa nga lindja kërcënohej vazhdimisht nga Perandoria Osmane (turqit), një superfuqi e re që ngrihej shpejt mbi Perandorinë Bizantine në rënie.

Më 23 korrik 1448, ushtria e Venedikut me 14,000 kalorës u mund keq në betejën e hapur të Drinit nga kalorësit shqiptarë. Dhe, ndërsa venedikasit e mbetur ikën dhe u mbyllën në kështjellën e Danjës, ata iu drejtuan turqve për ndihmë. Skënderbeu la një pjesë të luftëtarëve të tij për të vazhduar bllokadën e Danjës dhe nxitoi në anën lindore për t'u përballur me ushtrinë turke. Forca osmane, prej 15,000 këmbësorësh dhe kalorësish nën Mustafa Pashën, më 14 gusht 1448 u shtypën nga Skënderbeu me vetëm 6,000 luftëtarët e tij në betejën e Oranikut. Këto dy beteja të komandantit shqiptar në dy fronte janë konfirmuar edhe nga burime arkivore veneciane.

Fitoret u njoftuan shpejt dhe u përshëndetën menjëherë me entuziazëm të madh nga autoritetet udhëheqëse të Evropës së Mesjetës së vonshme. Historitë e këtyre betejave u

përhapën si lajm marramendës, plot mrekulli, për shkak të faktit të mahnitshëm që dy ushtri – një si fuqi e Perëndimit dhe tjetra si superfuqi e Lindjes – u mposhtën nga një ushtri e vogël, praktikisht në të njëjtën kohë. Lidhja e princave shqiptarë, e themeluar dhe e udhëhequr nga Skënderbeu, nuk i kaloi kurrë më shumë se 10,000 luftëtarë. Vetëm rreth 2,500 prej tyre u zgjodhën burra kalorësish si ushtri e përhershme e Skënderbeut. Ajo u rendit si "praetorian cohorts" – batalioni personal dhe i përzgjedhur nga Skënderbeu. Padyshim që pikërisht ky batalion i palëkundur ishte ai që kurorëzoi të gjitha fitoret e shumta të Skënderbeut, përfshirë ato më të pamundurat – fitoret legjendare mbi fushatat ushtarake kolosale të udhëhequra personalisht nga sulltanët osmanë: një herë nga Murati II, më 1450, dhe dy herë nga djali i tij, i njohur si Mehmet Pushtuesi, më 1466 dhe 1467.

“Shqiptarët, këta tigra të luftërave malore, e kanë rebelimin si fe të tyre. Edhe luftëtari i tyre më i dobët është një nga më të fortët dhe më të guximshmit në fushën e betejës, ashtu sikur të ishte kalorës në kalin legjendar...” – u shkrua nga Ibn Kemal (1468–1536), historiani më i njohur osman i asaj kohe.

Të gjithë këta luftëtarë pretorianë, përfshirë princat, emrat dhe veprat e të cilëve Skënderbeu i mbante në zemër, meritojnë një memorial. Për fat të mirë, ka disa shkrime mesjetare për krerët shqiptarë.

Gjithashtu, ka të dhëna për një histori dashurie prekëse gjatë asaj kohe që, së bashku me trazirat e luftërave, do të ishin një burim i fuqishëm krijues për një dramë, një roman

ose një skenar. Nuk do të shkoja më tej pa përmendur disa nga emrat e tyre me respekt: Gjini Muzaka, Gjon Perlati, Gjini Maneshi, Dhimitër Berisha, Nikollë Berisha, Pjetër Emanueli, Zakaria Gropa, Vladan Gjurica, Mois Gjurica, Muzaka i Angjelinës, Gjergj Kuka, Lek Kuka, Pal Dukagjini, Nikollë Dukagjini, Lek Zakaria Altisferi, Pjetër Spani, Lek Dushmani, Gjergj Stresi Balsha, Gjon Stresi Balsha, Andrea Topia, Tanush Topia, Gjergj Arianiti, Moisi i Dibrës, Teodor Korona Muzaka, Hajdin Muzaka, Count Vran Hamza Kastrioti, etj.

Udhëheqësi, Skënderbeu, ishte njëkohësisht edhe ushtar i pathyeshëm edhe strateg. I gjatë dhe muskuloz, me një energji të pashtershme dhe rezistues ndaj nxehtësisë dhe të ftohtit, ai udhëhoqi luftimet duke përdorur shpatën e tij harkore dhe nganjëherë edhe topuzin e tij, me një përzierje të jashtëzakonshme të forcës, shpejtësisë dhe precizitetit.

Si gjeneral, arma e tij kryesore ishte kalorësia e lehtë që lëvizte me shpejtësi rrufeje. “Ata që e panë atë në krye të batalionit të tij të kalorësisë, nuk mund ta harronin kurrë atë grup madhështor,” – u përshkrua nga një studiues dhe historian italian, Antonio Coccio Sabellico (1436–1506). Ishte babai i Sabellicos ai që u takua me Skënderbeun gjatë ekspeditës së tij italiane në 1461 dhe shpesh mburrej me entuziazëm para të birit që, si një krijesë e vdekshme, kishte parë atë ndriçim prej luftëtari të pavdekshëm, që si i vetëm vlente sa një batalion i tërë. Kombinuar me strategjitë e tij fenomenale, ai patjetër e meritoi eulogjinë e Fallmerayer-it (1790– 1861), studiues dhe historian i shquar: “Gjergj Kastrioti, siç e dinë të gjithë, kalon për një

nga më të arriturit, një nga më të suksesshmit dhe një nga mjeshtrit më të mëdhenj të të gjitha kohërave në artin e luftës."

Tregimi mbi Skënderbeun - Lufta me Perandorinë Osmane

Në pranverën e vitit 1405, në terrenin shkëmbor të malësive shqiptare, midis përplasjeve të civilizimeve të reja dhe mu në fiset e fundit të mbijetuara të racës antike të lavdishme, lindi Gjergj Kastrioti. Babai i tij, Gjoni, ishte një prijës shqiptar që zotëronte pjesën veri-qendrore të Shqipërisë, të quajtur Emathia, dhe gjithashtu rrugën shumë të rëndësishme tregtare që lidhte bregdetin e Adriatikut me qytetin e Prizrenit.

Gjoni, siç përshkruhet nga kongresisti amerikan Joseph J. DioGuardi në librin e tij të shkëlqyer për Skënderbeun në vitin 2008, "i kishte mbajtur turqit pushtues osmanë buzë kufirit për më shumë se njëzet vjet, kur u detyrua në një traktat mashtrues të paqes në 1422 me Sulltan Muratin II që të siguronte pjesën e pasme të ushtrisë turke në Evropën Juglindore dhe kështu të kursente jetën e popullit të tij nga zemërimi i Perandorisë Osmane. Për të garantuar marrëveshjen, Sulltani mori djalin më të ri të Gjonit, Gjergjin, si peng në Adrianopojë, kryeqytetin evropian të Osmanlinjëve."

Të konvertuar në Islam, pengjet nga familjet e prijësve të fiseve zakonisht dërgoheshin në shkollat më të mira ushtarake dhe ushtroheshin për t'u bërë jeniçerë dhe udhëheqës të ardhshëm ushtarakë. I përshtatur në një mjedis të ri, plot njohuri dhe aftësi, Gjergji shpejt bëri një karrierë të mahnitshme falë "proporcionit të artë" të trupit, mendjes dhe guximit të tij. Ai mori arsimin ushtarak në shkollën Enderun dhe menjëherë, i emëruar si komandant i një kontingjenti kalorësie, i solli fitore Sulltanit gjatë fushatës së tij në Azi. Gjithashtu, ndërsa ishte në oborrin mbretëror osman, ai u bë i famshëm duke luftuar në duele. Thuhej se kishte mposhtur një tartar të tmerrshëm, i cili konsiderohej shpatar kampion i pathyeshëm në atë kohë.

Sulltan Murati II u impresionua thellësisht nga djali i Gjonit. Ai i dha një emër dhe epitete shumë të respektueshëm, "Iskender be" (Skënderbe), që do të thotë Zoti Aleksandër, pas Aleksandrit të Madh, të cilin Gjergji do ta ruante me dinjitet gjatë gjithë jetës së tij.

Sa më i madh që bëhej, aq më shumë e nxiste një thirrje e brendshme këmbëngulëse. Ishte thirrja e tokës së tij, e popullit të tij; thirrja e perandorisë, krenarisë dhe lavdisë së të parëve të tij; thirrja për lirinë e vet, jetën dhe mbizotërimin e tij.

Shumë shpejt, "erdhi mundësia", siç e përshkroi Fan Noli (1882-1965, një studiues universal shqiptar), "në vitin 1443 pas humbjes së Kasim Begit nga Huniadi afër Nishit. Skënderbeu dezertoi nga ushtria osmane dhe, së bashku me shokët e tij gjithashtu shqiptarë, kalëroi drejt Shqipërisë, ku, me dokumente të falsifikuara, kapi

kështjellën e Krujës dhe ngriti flamurin e kuq me shqiponjën e zezë me dy krena më 28 nëntor 1443".

Mbështetja e menjëhershme e bashkatdhetarëve të tij, të cilët ishin gjithnjë të gatshëm të bashkoheshin dhe t'i rezistonin skllavërimin nga feudalët e huaj, i mundësoi Skënderbeut të rikthente gjendjen e tij atërore për disa ditë: një zinxhir fortesash nga Kruja në Sfetigrad, të cilat mbaheshin nga garnizonet turke.

Në fund të dimrit të parë të ngritjes së Skënderbeut, i vetëdijshëm se ai nuk mund të përballonte vetëm zemërimin e Sulltanit, mbledhi të gjithë krerët e tij fqinjë shqiptarë për një kuvendim për bashkim, i cili u mbajt më 2 mars 1444 në Katedralen e Shën Nikollës në Lezhë. "Është vendosur të formohet Lidhja e princërve shqiptarë dhe Skënderbeu u zgjodh njëzëri komandant i përgjithshëm i ushtrisë së Lidhjes," siç sqaroi Noli nga burimet e tij arkivore.

Nga ana tjetër, një Lidhje e fortë shqiptare nuk ishte në interes të venedikasve, të cilët kishin frikë se mund të humbnin pronat e tyre shqiptare. Prandaj, ata bënë gjithçka në fuqinë e tyre për ta dobësuar dhe, nëse ishte e mundur, për ta prishur Lidhjen. Në këtë mënyrë, kryengritja e Skënderbeut kundër turqve, herë pas here, u shoqërua edhe me disa beteja të vërteta kundër venedikasve, kompletet e tyre dhe hipokrizinë e tyre.

Në qershor të vitit 1444, Sulltani dërgoi gjeneralin e tij më të ashpër, Ali Pashën, me 25,000 ushtarë turq, me detyrën

për të ndëshkuar Skënderbeun. Por ai u bllokua nga Lidhja e sapoformuar e shqiptarëve në luginën e ngushtë të Torviollit, në Dibrën e Poshtme, dhe humbi betejën. "Luanët atë ditë u udhëhoqën nga luanët," përshkroi Marin Barleti (1450-1512), një historian shqiptar nga Shkodra. Fitorja e parë e shkëlqyer e Skënderbeut kundër turqve u përshëndet nga Papa Eugjeni IV, nga Mbretëria e Hungarisë dhe nga Philippe le Bon, Duka i Burgundisë.

Më 21 prill 1451 shpërtheu një gëzim i madh. Këmbanat dëgjoheshin në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha kështjellat dhe fshatrat festonin. Mbreti Skënderbe u martua me Donikën, vajzën e Gjergj Arianit Komnenit, prijësin e Kaninës dhe Shpatës. Fëmija i tyre i vetëm ishte Gjon Kastrioti II.

Që nga ngritja e flamurit të tij, Skënderbeu u sulmua vazhdimisht nga ushtria turke, e cila mezi kalonte një vit pa një betejë ose dy, përveç dy pushimeve të shkurtra. Megjithatë, ai vazhdimisht i theu dhe i zbrapsi. "Pastaj filluan luftërat e vazhdueshme të turqve në Shqipëri," siç përshkroi Gjin Muzaka, një luftëtar i ngushtë i Skënderbeut, "në të cilat vdiqën shumë princër dhe zotërinj... dhe forcat e turqve gjithnjë e rriteshin, ndërsa tonat po zvogëloheshin... pothuajse të gjithë të rinjtë e Shqipërisë u vranë... kishin mbetur vetëm disa pleq... dhe forcat tona ishin rraskapitur... dhe kantonet tona po tkurreshin... prapëseprapë ne mbroheshim sa më mirë që mundnim."

U regjistruan njëzet e katër beteja të përgjakshme dhe shumë më tepër incidente. Skënderbeu nuk u dorëzua kurrë gjatë njëzet e pesë viteve të ngritjes së tij, edhe në situatat më të pashpresa të betejës. Këto situata u regjistruan në histori si Rrethimi i Parë i Krujës (1450), Rrethimi i Dytë i Krujës (1466) dhe Rrethimi i Tretë i Krujës (1467), duke i rezistuar dy prej Sulltanëve më të mëdhenj të Turqisë, të cilët udhëhoqën ushtrinë më moderne në botë të asaj kohe me mbi 100,000 trupa.

Ekspedita osmane në verën e vitit 1467 ishte një nga ngjarjet më të tmerrshme dhe katastrofike për të gjithë kantonet shqiptare. Mehmet II, me 250,000 trupa të tij, sulmoi dhe dhunoi tërë vendin. Teksa kalaja e Krujës po rezistonte për herë të tretë heroikisht, ai dogji gjithçka që mund të digjej, shkatërroi tërë fshatrat dhe vrau të gjithë civilët shqiptarë që nuk mund të shpëtonin ose të fshiheshin. Zemërimi i tij ishte jashtë kontrollit dhe rrjedh nga dy arsye: ai donte të frenonte një herë e përgjithmonë rezistencën e Skënderbeut, që e pengonte atë drejt pushtimit të kryeqytetit perëndimor të Perandorisë së lashtë Romake – Romës; dhe si hakmarrje për dy ekspeditat paraprake të pasuksesshme, të mbajtura personalisht prej tij dhe prej babait të tij, hakmarrja ndaj turpit të madh të perandorisë të fuqishme që u ndal nga një vend kaq i vogël si Shqipëria. Mesazhi i tij ishte më se i qartë - të rrafshonte gjithçka shqiptare, dhe t'i vriste të gjithë. Skënderbeu me luftëtarët e për zgjedhur të tij, siç bëri në situatat e mëparshme, vepronte nga jashtë kështjellës me sulmet e rrufeshme dhe në befasi; dhe siç thotë legjenda u fshihte në shpellat e maleve më të larta.

Pas përpjekjes së kotë të Sulltanit për të kapur kështjellën e Krujës, para vjeshtës së të njëjtit vit, ende në zemërim, ai la Shqipërinë si një imazh të zi plot tym dhe hi, shoqëruar me klithma tronditëse - një peizazh ferri.

Skënderbeu kërkoi vazhdimisht ndihmë nga Perëndimi për të ringjallur vendin e tij dhe punoi shumë për të ruajtur moralin e luftëtarëve të tij tashmë të rraskapitur. Në dimrin e vitit 1468, për shkak të ekspozimeve të gjata në natyrë, ai u sëmur dhe më 17 janar vdiq nga ethet.

"Kori i vajzave shqiptare," shkruan Sabellicus, "edhe pse të rrethuar nga zhurma e luftës dhe kërcëllimat e barbarëve, mbledheshin rregullisht çdo të tetën ditë në sheshin e kështjellës së principatës për të kënduar himne kushtuar heroit të tyre të madhërishtëm."

Fryma e Skënderbeut mbijetoi mes luftëtarëve të tij. Ata mundën ta mbanin rezistencën deri në vitin 1478, kur Kruja ra në duart e turqve, dhe më në fund deri në vitin 1479, kur u dorëzua edhe shpresa e fundit: kështjella e Shkodrës. Pas një dekade nga vdekja e Skënderbeut, ushtria turke pushtoi tërë vendin e tij. Pushtuesit hapën varrin e tij për të marrë fragmente të eshtrave, të cilat i mbanin si amuletë që do t'i bënin ata të pathyeshëm, ashtu siç ishte "Iskender beu" Gjergj Kastrioti.

Aleatët e Skënderbeut - Ekspedita Italiane

Bota Katolike Romake, siç tregoi Fan Noli, e cila në atë kohë përfshinte gjithë Evropën me përjashtim të Rusisë dhe Gadishullit Ballkanik, ishte thellësisht e interesuar për luftën e Skënderbeut kundër turqve. Vendet në kufi me Detin Adriatik, si Shteti Papal, Mbretëria e Napolit, Qyteti i Raguzës dhe Mbretëria e Hungarisë, të kërcënuara nga afrimi i pushtimit turk, ishin shumë të shqetësuara dhe bënë çmos për të ndihmuar shqiptarët në ndalimin e turqve pranë portave të tyre. Megjithatë, mbështetja e tyre dëshmoi se ishte e dobët dhe e pamjaftueshme. Sidoqoftë, ajo ishte mjaft e konsiderueshme për të bërë që rezistenca shqiptare të arrinte përmasa epike.

Papa Nikolla V (1447-1453), Calixtus III (1453-1458), Pius II (1458-1464) dhe Pali II (1464-1473) ndihmuuan Skënderbeun - "Mbrojtësin e Krishtërimin", siç e quanin - me mijëra dukatë të arta nga thesari papal.

Alfonso V (1396-1458), Mbreti i Napolit, ishte aleati më i dobishëm i Skënderbeut. Miqësia e tyre u forcua në vitin 1448, kur të dy luftonin kundër Venedikut në anët e kundërta të Detit Adriatik. Alfonso V, gjithashtu Mbreti i Aragonit, me ëndrrën për të krijuar një Perandori Katalanase Mesdhetare që do të shtrihej nga Barcelona deri në Kostandinopojë (Stamboll), shpesh furnizoi Skënderbeun me municione, ushqime, trupa të vogla ndihmëse dhe para. Konti Vrana Altisferi, i cili shërbeu në

ushtrinë e Alfonsos, ishte shoku i ngushtë i Skënderbeut dhe një mbrojtës i paharruar i kalasë së Krujës.

Tre vjet pas vdekjes së Alfonsos, në 1460, djali i tij, Mbreti Ferdinand, pati probleme serioze me kryengritjen e baronëve napolitanë dhe pretendentin francez, René d'Anjou. Ai kërkoi ndihmë nga Skënderbeu. Në shtator të vitit 1460, udhëheqësi shqiptar dërgoi kontingjentin e tij të parë prej 500 kalorësish tek Ferdinandi, nën komandën e nipit të tij, Gjon Stresi Balsha.

Rivali kryesor i Ferdinandit, Giovanni Antonio Orsini, i inkurajuar nga baronët e tjerë italianë, i dërgoi një letër Skënderbeut duke u përpjekur ta largonte nga kjo ndërmarrje dhe i ofroi një aleancë më të dobishme se ajo me Ferdinandin. Gjithashtu, me një ironi aristokratike, shtoi se ekspedita shqiptare do të ishte e pavlerë kundrejt kalorësisë së tij superiore. Por përgjigja e Skënderbeut, e datës 10 tetor 1460, ishte e prerë: ai nuk ishte një ushtar mercenar që kërkonte pasuri, por një njeri i pjekur i virtyteve, që i përgjigjej thirrjes për ndihmë të aleatit të tij. Në mënyrën e tij të jashtëzakonshme për aristokracinë evropiane, Skënderbeu theksoi se shqiptarët (Epirotët) kurrë nuk tradhetojnë miqtë e tyre dhe se ai i detyrohej familjes Aragon, veçanërisht në kohë vështirësish. Ai i kujtoi Orsinit se ishte pasardhësi i Pirros dhe shkroi: "... Ne e quajmë veten epirotë. Dhe ju duhet të mësoni këtu se paraardhësit tanë kanë ardhur në vendin tuaj (Italia e Jugut) në periudha të ndryshme... dhe kanë luftuar me romakët në betejat e mëdha; dhe ne mendojmë se ata kanë mbledhur shumë më tepër lavdi sesa turp."

Kjo korrespondencë mbetet një thesar i rëndësishëm historik. Ajo ndriçon karakterin e vërtetë të Skënderbeut – besnikërinë, mirënjohjen dhe krenarinë e tij si virtyte të një kavaleri. Për më tepër, tregon njohuritë e tij mbi historinë dhe origjinën – paraardhësit e tij të lavdishëm. Me këto shkrime, duke përdorur antikitetin si argument, ai u bë i famshëm në Rilindjen Evropiane.

Për të ndaluar sulmet nga lindja dhe për të siguruar ndihmë të mjaftueshme për aleatin e tij në Perëndim, Skënderbeu i propozoi një traktat paqeje turqve për një vit. Meqenëse udhëheqësi shqiptar u konsiderua nga Sulltani si një armik i veçantë – me reputacionin e tij të lartë në oborrin osman – dhe nuk mund të krahasohej me liderët e tjerë të Ballkanit që ranë shpejt nën gjunjë të turqve, më 27 prill 1461 Mehmeti II miratoi traktatin e paqes me Skënderbeun, duke shpresuar ta kthente përsëri në ushtrinë Osmane.

Pasi nuk kishte më rrezik nga lindja, Skënderbeu filloi përgatitjet për ekspeditën italiane. Më 25 gusht 1461, ai arriti në Barletta të Kalabrisë me pjesën tjetër të trupave të tij – kalorësit dhe harkëtarët. Aleati i tij, Mbreti Ferdinand, ishte bllokuar tashmë në kështjellën e rrethuar nga armiqtë. Skënderbeu veproi me shpejtësi rrufeje me trupat e tij të lehta kundër kalorësisë së rëndë dhe të plogësht italiane, duke i tejkaluar, i demanovruar dhe shkaktuar konfuzion e terror midis tyre. Siç shkruan Giovanni Pontano (1426-1503), një dëshmitar okular dhe kancelar i Ferdinandit: "Emri i tij dhe ardhja e tij jo vetëm që hutoi armiqtë dhe

planet e tyre, por mbushi të gjithë Italinë me famën dhe reputacionin e tij."

Pas disa betejave, Skënderbeu mundi forcat italiane dhe ato anzhovine të Orsinit, siguroi fronin e mbretit Ferdinand dhe u kthye në Shqipëri në janar të vitit 1462.

Forca nxitëse

Në shekullin XV, shqiptarët ishin kryesisht të krishterë, por jo domosdoshmërisht njerëz të devotshëm fetarë, pasi që kodi shqiptar (kanuni) ishte parësor. E njëjta gjë vlente edhe për Skënderbeun. Ai ishte një shqiptar tipik. Për hir të popullit të tij dhe besnikërisë së tyre ndaj tij në të gjitha aspektet e jetës, ai u rikthye në krishterim, por nuk hoqi kurrë emrin e tij shtesë "Iskender Beu" (Skënderbeu). Ai e mbajti me krenari këtë pjesë myslimane të emrit të tij, që nënkuptonte një trashëgimi të admirueshme. Në letrat dhe letërkëmbimet e tij, ai gjithmonë nënshkruante me emrin Skënderbeu si pseudonim, dhe herë pas here e përmendte veten si nipin e Pirros, i cili i takonte të njëjtës linjë gjaku si Aleksandri i Madh. Simbolet e tyre ai i përdorte vazhdimisht në helmetën e tij ushtarake, në veshjet dhe pajisjet e tjera ushtarake.

Skënderbeu dezertoi nga Perandoria Osmane jo për hir të fesë apo i ndikuar nga politika midis fuqive të mëdha - pasi bota atëherë ishte e ndarë nga dy institucione kryesore fetare - por kryesisht për hir të gjakut të lavdishëm të të

parëve të tij. Ishte një thirrje e thellë dhe e vazhdueshme nderi, një shpirt luftarak që nuk e pranonte kurrë skllavërinë ose ndonjë lloj bindjeje që shkonte kundër traditës dhe pritshmërive të shoqërisë së tij. Artistikisht, dezertimi i tij, kryengritja apo zgjimi, mund të shihet si një veprim i idealeve të Rilindjes, i shoqëruar me tinguj madhështorë të korneve të Wagner-it, si një uverturë për një dramë të jashtëzakonshme.

Padyshim, forca shtytëse e Skënderbeut gjatë gjithë jetës së tij buronte nga ndikimi i të parëve të tij, prejardhja e lavdishme dhe kultura sublime. Së bashku me kalorësit e tij, ata mbështeteshin te legjendat e luftëtarëve, përmes frymës së këngëve epike dhe vallave ritmike të betejës. Ata nderonin mendjen ideale në trupin ideal, shpirtin e jashtëzakonshëm liridashës dhe të pastër, dëshirën e madhe në kërkim të bukurisë hyjnore (bukurisë së dheut), si dhe vlerat e shenjta si Familja dhe Besa. Po ashtu, ata kultivonin mikpritjen, dhembshurinë, mendjen e hapur dhe "fenë" shqiptare që mbizotëronte mbi ligjet e Kishës dhe Sheriatit – Kodin e tyre.

Sa i përket kodit, shumë popuj të vonshëm të quajtur barbarë në mesjetë (si sllavët e ardhur në ballkan, rusët, gjermanët e hershëm) nuk kishin kode të përpunuara të nderit para se të përqaфонin një fe të madhe. Kodi i tyre moral u importua nga feja; Sllavët dhe rusët nga krishterimi ortodoks; Gjermanët nga krishterimi katolik; Popujt turko-mongolë nga islami. Pra, feja u bë burimi kryesor i normave të tyre morale dhe juridike. Francezët dhe Anglezët, e bile edhe një pjese e Gjermanëve kishin kode të nderit para përqaфimit të feve, mirëpo ato ishin të

kufizuar te kalorësia, aristokracia apo një elitë luftarësh. Ndërsa Shqiptarët nuk kishin nevojë për fe për të ditur ç'është nderi, besa, mikpritja, gjaku. Këto ishin të rrënjosura në kodin e tyre të lashtë para çdo shkrimi biblik apo kuranik. Ky kod i mbijetoi edhe fesë: Shqiptarët mbetën me kanunin edhe pasi u bënë ortodoksë, katolikë apo myslimanë, deri ne formimin e shteteve moderne. Aq më shumë, gjersa tek popujt e përmendur më lartë, kodi i nderit vlente vetëm për elitën shoqërore apo luftarake, tek shqiptarët kodi i nderit vlente për të gjithë, nga bujku e deri te prijësi. Dhe nuk është cudi që historiani i njohur osman Ibn Kemal shkruan për shqiptarët "se edhe më i dobëti prej tyre është një nga më të fortët dhe më të guximshmit", ngase edhe ai, si gjithë të tjerët, ishte rritur me kod.

Një shembull i veçantë i moralit të lartë të kulturës shqiptare, i rrënjosur në këtë kod fisnik mbizotërues ndaj feve semite si respekt dytësor, është rapsodia e Gjergj Elez Alisë, një hero shqiptar. Emri i tij mishëron një bashkim harmonik të Krishterimit dhe Islamit, por shpirti i tij drejtohet gjithnjë nga Kodi. Në kohë të vështira për të – i rraskapitur deri në vdekje, nën dhimbjen e nëntë plagëve të marra në beteja të shumta – nderi i motrës së tij kërcënohet nga një armik i tmerrshëm i huaj. Ai ngrihet nga shtrati, i del përballë armikut dhe i thot:

"Ju kërkua motrën time para duelit,
Kërkua tufat para çobanit.
Dhe kam ardhur këtu për t'ju treguar
Se paraardhësit tanë na lanë një Kanun (Kod):
Armët vijnë së pari me i dhanë, e pastaj të tjerat..."

Epilogu - Përmbledhje

Në rrethana normale dhe madje edhe në një gjeografi të favorshme si Shqipëria, një ushtri e vogël vështirë se mund të qëndrojë përballë një superfuqie. Për më tepër, nëse superfuqia ndihmohet nga një tjetër fuqi në krahun tjetër, sa kohë mund të mbijetojë një ushtri e vogël në dy fronte? Megjithatë, Skënderbeu qëndroi për jo më pak se një çerek shekulli – plot 25 vjet. Në këtë katalog të ngjeshur betejash duhet të përfshijmë edhe vitet e para të tij, kur zhvilloi fushata të suksesshme pushtuese në Azi si pjesë e ushtrisë së Perandorisë Osmane. Këto vite luajtën një rol të rëndësishëm në formimin e identitetit të tij luftarak.

Karakteri i Skënderbeut zbulohet nëpërmjet korrespondencës së tij të famshme me italianët, ku ai dëshmoi një shpirt të shquar fisnik, i rrënjosur në kodin e fuqishëm të paraardhësve të tij. Ai ishte gjithmonë i gatshëm t'u përgjigjej thirrjeve për ndihmë të miqve në çdo rrethanë. Kjo gatishmëri u konkretizua në beteja shtesë me italianët, duke përfshirë ekspeditën e tij të lavdishme dhe triumfale në Itali. Udhëtimi, veprat dhe qëndrueshmëria e tij e jashtëzakonshme tejkalojnë çdo histori dhe mit. Si rrjedhojë, karakteri i tij heroik dhe luftarak tejkalon çdo arketip.

Mijëra libra janë shkruar për Skënderbeun në mbarë botën – poema, romane, libra historikë, artikuj, ese, etj. Përmes brezave të pasardhësve të tij, shumë fragmente të betejave

të tij janë ruajtur dhe transmetuar në formën e këngëve epike. Kjo literaturë, përfshirë legjendat, pa marrë parasysh sa madhështore mund të duket, mbështetet në burime historike arkivore. Çdo përpjekje për të zhvlerësuar apo kontestuar karakterin dhe origjinën e tij nga burime të dyshimta dhe të tërthorta do të ishte qesharake përballë dëshmimeve të drejtpërdrejta të korrespondencës së tij të famshme.

Gjithashtu, çdo fanatik fetar që përpiqet të mohojë tolerancën fetare të Skënderbeut duket qesharak përballë shkëlqimit të emrit të tij zyrtar: George Castrioti Skënderbeu. Ky emër përfaqëson një simbiozë të shpirtit të tij epirotik (Castrioti) mes dy denominimeve: "George" (i krishterë) dhe "Skënderbeu" (mysliman).

Fan Noli, në disertacionin e tij për Skënderbeun, shkroi: "Skënderbeu luftoi një çerek shekulli dhe ndaloi Muratin II dhe Mehmetin II mjaftueshëm për t'i bërë ata ta humbin varkën për në Romë. Në fakt, Mehmeti II kishte filluar fushatën e tij italiane në Otranto në 1480, një vit para se të vdiste. Ai u pasua nga Bayaziti II, i cili nuk u shqetësua për pushtimet, dhe më pas nga Selimi I, i cili orientoi vëmendjen drejt Lindjes, duke ndryshuar përgjithmonë qendrën e gravitetit të Perandorisë Osmane. Kështu, veprimet e Skënderbeut, në një periudhë kritike, shpëtuan Romën dhe Evropën nga katastrofa më e madhe që mund t'i ndodhte."

Skënderbeu definitivisht përfaqëson një hero legjendar që i mbeti besnik shpirtit dhe racës së tij. Ndërsa, nga një

këndvështrim më i gjerë dhe botëror, ai simbolizon: një "Mbrojtës të Krishterimit"; një model ideal të kalorësit të Rilindjes; "Iskender Be", dhe kultin e luftëtarit të pathyeshëm.

Filozofi dhe historiani Ludwig Holberg (1684–1754), në veprën e tij "Disa Heronj të Madhërishëm...", përkufizoi: "Skënderbeu, në të gjithë historinë njerëzore, ishte luftëtari, udhëheqësi dhe heroi më i madh i heronjve."

Referencat

Aşikpaşazade. (n.d.). *Tevârîh-i Âl-i Osman*.

Babinger, F. (1978). *Mehmed the Conqueror and his time*. Princeton University Press.

Barleti, M. (1508). *Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis*.

Bartl, P. (1995). *Albanien: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*. Verlag Friedrich Pustet.

Biondo, F. (n.d.). *Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades*.

DioGuardi, J. J. (2008). Speech on Gjergj Kastrioti Scanderbeg [Unpublished public address].

Fallmerayer, J. P. (1833–1857). *Geschichte des Fürstentums Morea während des Mittelalters*.

Fine, J. V. A. (1994). *The late medieval Balkans: A critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest*. University of Michigan Press.

Frashëri, K. (1964). *Skënderbeu: Jeta dhe vepra*. University of Tirana Press.

Giovio, P. (1551). *Commentario de le cose de' Turchi*.

Ibn Kemal. (n.d.). *Tevârih-i Âl-i Osman*.

Noli, F. S. (1947). *George Castrioti Scanderbeg (1405–1468)*. International Universities Press.

Oxford University Press. (1991). *Oxford dictionary of Byzantium* (Entry: “George Kastrioti Skanderbeg”).

Pius II. (n.d.). *Epistolae et commentarii*.

Pontano, G. (n.d.). *De bello Neapolitano*.

Sabellico, M. A. (1504). *Rhapsodiae historicae*.

Schmitt, O. J. (2009). *Skanderbeg: Der neue Alexander auf dem Balkan*. C.H. Beck.

Setton, K. M. (1976–1984). *The papacy and the Levant, 1204–1571* (Vols. 1–4). American Philosophical Society.

Spenser, E. (1590). *The Faerie Queene*.

Wolfe, J. (n.d.). Attributed remarks on military history (unverified primary attribution).